

LAPORAN BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB18218/1SKS
PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

OLEH
WAHIDATUL AKHYAR
180101111165

DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD

ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020

PRAKTIKUM III
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS HAMAMELIDAE DAN CARYOPHYLLIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Hamamelidae dan Caryophyllidae.

Hari/tanggal : Rabu, 26 Februari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan :

- a. Baki/nampan
- b. Lup
- c. Alat tulis
- d. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

- a. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)
- b. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)
- c. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)
- d. Bayam (*Amaranthus spinosus*)
- e. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

1. Subclassis Hammamelidae

Subclassis Hammamelidae merupakan subclassis yang terkecil dalam classis Magnoliopsida. Class ini muncul sekitar 100 juta tahun lalu pada periode karterius bawah yang ditandai oleh penyerbukan oleh angin dan bagian-bagian bunga tereduksi, sering uniseksual. Kecuali beberapa takson dari ordo Urticales. Terdiri dari 11 ordo, 24 famili dan sekitar 3400 spesies. Kebanyakan bentuk hidupnya berupa tumbuhan berkayu dan sering familia-familianya mempunyai species yang jumlahnya relatif sedikit. Pada kelompok yang telah maju, bunganya tersusun dalam perbungaan spika. Dalam beberapa fase evolusinya, subclassis Hammamelidae mulai menggunakan tamin sebagai senyawa kimia untuk pertahanan diri terhadap herbivor.

Contoh ordo Casuarinales: *Casuarina equisetifolia*.

2. Subclassis Caryophyllidae

Tumbuhan yang termasuk dalam subclassis Caryophyllidae sebagian besar berupa herba, hanya beberapa familia tumbuhan sukulen dan halofit. Dari catatan fosil diketahui bahwa subclassis Caryophyllidae mulai muncul 70 juta tahun lalu. Subclassis Caryophyllidae terdiri dari 3 ordo, 14 familia dan sekitar 11.000 spesies. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Anggotanya yang primitif hanya mempunyai satu lingkaran perhiasan bunga dan dari sini berkembang menjadi perhiasan bunga yang termodifikasi dengan sepal dan petalnya yang jelas. stamen masuk dalam urutan sentrifugal dan menghasilkan pollen yang trinukleat. Ovul bitegmik 'crassinucellate', kompilotropus atau amfitropus. Embrio yang masak sering dilengkapi oleh perisperm. Ordo Caryophyllales sering juga disebut Centrospermae dan merupakan ordo yang terbesar dengan sekitar 10.000 spesies yang terdiri dari 3 ordo dan 14 familia.

Contoh ordo Caryophyllidae: *Opuntia vulgaris* dan

D. HASIL PENGAMATAN

(Akar, Batang, Daun, Bunga dan Buah)

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Strobilus

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang

(Sumber: Iqbal, 2017)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Pangkal akar

(Sumber: Iskandar, 2020)

3). Batang

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Pangkal daun

5) Bunga

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Strobilus

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis*)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Tulang daun
4. Pangkal daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Daun pemikat
2. Mahkota

b. Literatur

1). Pohon

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Batang
2. Bunga
3. Daun

2). Akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Ujun akar
3. Batang akar

3). Batang

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Batang
2. Cabang

4). Daun

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5) Bunga

(Sumber: Iskandar, 2014)

Keterangan:

1. Mahkota
2. Daun pemikat

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Duri

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Duri

4). Daun

Keterangan:

1. Duri modifikasi daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Mahkota
2. Benang sari

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Duri

(Sumber: Iskandar, 2017)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

3). Batang

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Duri modifikasi daun

5) Bunga

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Kelopak
2. Benang sari

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang
3. Pangkal akal

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

5) Bunga

Keterangan:

1. Bunga

b. Literatur

1). Pohon

Keterangan:

1. Daun
2. Batang
3. Bunga

(Sumber: Iskandar, 2017)

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

3). Batang

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Batang
2. Tangkai

4). Daun

(Sumber: Dokumen pribadi 2020)

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5) Bunga

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Bunga

5. Bunga Pukul Empat (*Mirabilis jalapa* L.)

a. Gambar hasil pengamatan

1). Pohon

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

2). Akar

Keterangan:

1. Ujung akar
2. Batang akar
3. Pangkal akar

3). Batang

Keterangan:

1. Batang
2. Permukaan batang

4). Daun

Keterangan:

1. Ujung daun
2. Tepi daun
3. Pangkal daun

5) Bunga

Keterangan:

1. Mahkota
2. Tangkai bunga

b. Literatur

1). Pohon

(Sumber: Iqbal, 2017)

Keterangan:

1. Bunga
2. Daun

2). Akar

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Pangkal akar
2. Batang akar
3. Ujung akar

3). Batang

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Batang
2. Daun

4). Daun

(Sumber: Dokumen pribadi, 2020)

Keterangan:

1. Pangkal daun
2. Tepi daun
3. Ujung daun

5) Bunga

(Sumber: Iskandar, 2017)

Keterangan:

1. Mahkota
2. Benang sari

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Cemara laut	Bogenvil	Kaktus	Bayam	Bunga pukul empat
1.	Habitus	Pohon	Perdu	Herba	Herba	Herba
2.	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Serabut	Tunggang	Tunggang
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Pipih	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar / beralur	Kasar	Licin	Licin	Berbulu
	Alat-alat lain	-	Duri	Duri	Duri	-
5.	Sifat daun				Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Modifikasi batang	Berseling	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jarum	Jantung	Duri	Jorong	Segitiga
	Pangkal daun	Meruncing	Tumpul	Roset batang	Tumpul	Rata

	Ujung daun	Tumpul	Meruncing	Meuncing	Terbelah	Meruncing
	Tepi daun	Beringgit	Rata	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Menyirip	-	Menyirip	Menyirip
	Tekstur daun	Kasar	Tipis seperti kertas	Berdaging	Licin	Tipis seperti kertas
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Lengkap
	Alat-alat lain	-	Daun pemikat	-	-	-
7	Sifat buah	-	-	-	-	Sejati

E. ANALISIS

1. Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Ordo	: Fagales
Famili	: Casuarinaceae
Genus	: <i>Casuarina</i>
Spesies	: <i>Casuarina equisetifolia</i> L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Casuarina equisetifolia*. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan cemara laut. Merupakan tumbuhan yang berhabitus pohon, pohon cemara laut ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). akar dari cemara laut berupa tunggang, yang dimaksud tunggang disini antara akar utama dengan akar-akar cabangnya dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas.

Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan cemara laut ini termasuk monopodial yang dimaksud dengan monopodial yaitu antara batang utama dan percabangannya terlihat jelas. Arah tumbuhnya tegak lurus dan bentuk dari batangnya bulat. Pada permukaan batang cemara laut ini saat disentuh terasa kasar dan terlihat alur-alur pada batangnya

Tata letak pada daun cemara laut daunnya tersebar. Bagian daunnya termasuk daun tidak lengkap karena hanya mempunyai tangkai dan daun saja. Bentuk dari daunnya bangun jarum. Ujung daunnya tumpul pangkal daunnya meruncing tepi pada daunnya beringgit dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya kasar dan warnanya hijau tua. Sifat bunga cemara laut adalah bunga yang tidak lengkap.

Menurut (Campbell, 2003) cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegangan berwarna coklat keabu-abuan muda. Tumbuhan cemara laut termasuk kedalam habitus pohon, pohon cemara laut ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial. Akar dari cemara laut berupa tunggang, bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal sert memiliki alur.

Daun cemara ini termasuk daun yang tidak lengkap. Daun cemara laut ini memiliki bentuk seperti jarum serta daunnya berwarna hijau keabu-abuan. Cemara laut memiliki bunga jantan dan betina. Bunga jantannya berupa bulir memanjang, tunggal dan terletak pada bagian terminal sedangkan bunga betina terletak pada cabang berkayu yang menyamping.

Kunci Determinasi :

Cemara laut (*Casuarina equisetifolia*):

1b-2b-3b-4b-6a-34b-37b-38b-39b-40b- Fam 36. Casuarinaceae.

Jabaran kunci determinasi cemara laut:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Dengan daun yang jelas.....7
- 34b. Ranting atau ruas batang bersegi atau bulat.....37
- 37b. Batang tidak succulent. Tumbuh-tumbuhan tidak bergetah.....38

- 38b. Batang tidak merupakan massa seperti benang yang tidak teratur.....39
- 39b. Pohon atau rumput-rumputan (herba) yang jelas bercabang. Bunga tidak tersusun dalam tongkol. Ranting bersegi.....40
- 40b. Bunga kecil tidak berarti, tersusun dalam bulir. Pohon.....**36. Casuarinaceae**

2. Bogenvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: Bougainvillea
Species	: <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.

(Sumber Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan bunga kertas atau dengan nama latin *Bougainvillea spectabilis* merupakan bunga yang termasuk dalam kelas Magnoliopsida atau tumbuhan berkeping dua. Tumbuhan ini tidak memiliki kelopak bunga daun pelindung maupun daun pembalut. Warna dari mahkota bunga kertas ini berwarna putih, mahkota bunga ini kecil yang dikelilingi oleh daun pemikat berwarna pink yang berfungsi untuk memikat atau menarik perhatian dari serangga. mempunyai putik dan benang sari pada satu bunga yang sama maka dari itu bunga ini disebut sebagai bunga bancir. Selain itu bunga ini juga mempunyai daun yang berada pada tangkai bunga.

Bunga kertas atau bogenvil merupakan tumbuhan yang berhabitus perdu Pohon bogenvil ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). Akar dari bogenvil berupa tunggang maksud tunggang disini adalah antara akar utama dan akar-akar cabang dapat dibedakan atau dapat dilihat dengan jelas. Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas atau dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabangnya (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya kasar. Serta memiliki duri pada batangnya.

Tata letak pada daun bogenvil tersebar, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan daun tanpa ada pelepah. Bentuk daunnya jantung dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daunnya meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya tipis seperti kertas dan warna pada daun bogenvil hijau.

Bagian bunga pada bogenvil ini tidak lengkap karena tidak memiliki kelopak. Bunga pada bogenvil ini mempunyai mahkota yang berbeda pada mahkota pada umumnya. Mahkota pada bunga bogenvil ini kecil dan mempunyai daun pemikat yang warnanya mencolok hampir mirip dengan mahkota bunga.

Bunga kertas ini termasuk bunga majemuk yaitu kumpulan dari bunga tunggal yang terletak pada satu tempat atau satu tangkai bunga. Bunga kertas termasuk dalam tipe bunga tak terbatas maksud dari bunga tak terbatas disini memiliki ciri ibu tangkai bunga yang tumbuh terus dan cabang yang dapat bercabang lagi atau tidak serta mempunyai susunan *acropetal* (semakin keujung semakin mendekat dengan ibu tangkai bunga). Bunga kertas ini termasuk kedalam bentuk bunga payung.

Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) pada subkelas Caryophyllidae yang pertama yaitu pada spesies bunga kertas (*Bougainvillea spectabilis*) yang merupakan tanaman hias yang sangat populer karena dapat ditemukan dimana mana seperti ditaman, dipinggir jalan bahkan dirumah-rumah. Bunga sepatu ini memiliki habitus perdu yaitu tumbuhan berkayu, yang tidak pernah tinggi dan tidak mempunyai batang utama. Bunga sepatu memiliki habitus berupa pohon kecil yakni tumbuhan berkayu yang tidak tinggi dan mempunyai satu batang utama. Bunga kertas ini memiliki percabangan simpodial seperti yang dijelaskan diatas bahwa percabangan simpodial yaitu kuncup terminal pada beberapa stadium dari siklus hidupnya membawa perbungaan yg sudah tentu setelah berbuah akan mati dengan bentuk atau segi penampang yang bulat.

Daun pada bunga kertas memiliki macam daun yang tunggal karena terdiri satu helai daun (lamina). Biasanya tidak mempunyai stipula

karena berubah menjadi sulur, dengan filotaksis atau letak duduk daunnya yang berselang-seling dengan bentuk daunnya bulat telur melebar. Pada bunga kertas ini mempunyai pertulangan daun yang menyirip, tepi daun rata dan ujung daun akuminatus dengan pangkal daunnya adalah petiolatus atau tumpul.

Bunga kertas memiliki macam bunga yang majemuk dengan karangan bunga samosa yaitu percabangan simpodial atau terbatas, tiap tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangan keluar dari kuncup kuncup aksiler dari braktea Menurut (Tjitsosoepomo, 2007) karangan bunga kertas berupa rasemosia yakni bunga mekar berurutan dari bawah keatas atau dari luar kedalam, karangan bunga sering berambut halus berwarna jingga. Bunga memiliki kelopak bunga berwarna merah muda berbentuk tabung kecil, serta helai kelopak berjumlah 5 dikelilingi oleh mahkota bunga sebanyak 3 lembar dengan warna beragam namun dalam pengamatan berwarna kuning.

Mahkota bunga menyerupai kertas dan bersifat tahan lama. Alat - alat kelamin bunganya berupa benang sari yang berjumlah dua dan mengelilingi putik dengan putik berjumlah 1 buah dan terletak ditengah. Distribusi seks dari bunga kertas adalah monocieus karena kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon. Dalam pengamatan terdapat bagian bagian tambahan dari bunga kertas yaitu terdapat spatula yang merupakan bagian yang melindungi bunga dan mirip dengan kertas pada bunga kertas bentuk spatula besar dan spatula tersebut menjadi bagian tambahan yang jarang dimiliki tumbuhan lain. Manfaat dari tumbuhan ini adalah sebagai tanaman hias.

Kunci Determinasi :

Bougainvil (*Bougainvillea spectabilis* Willd.):

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146a-147b-150b-151b-152a-a2.

Nyctaginaiceae – 1- *Bougainvillea*.

Jabaran kunci determinasi Bougenvil:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun bukan rumput-rumputan yang merayap dan mudah berakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Susunan tulang daun menjari atau mneyirip.....	139
139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang..	140

140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	147
147b. Tanaman berkayu	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minya.....	151
151b. Daun bertulang menyirip. Tidak pada setiap pangkal daun ada 1 atau 2 duri pendek yang melengkung dan mudah rontok. Daun tidak berseling.....	152
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tiga, tiap bunga tumbuh melekat dengan ibu tulang daun dari daun pelindung yang besar dan berwarna.....	42. Nyctaginaceae

3. Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub classis	: Caryophyllidae
Ordo	: Caryophyllales
Familia	: Cactaceae
Genus	: <i>Opuntia</i>
Species	: <i>Opuntia vulgaris</i> Mill.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Opuntia vulgaris* Mill. atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan kaktus merupakan tumbuhan yang berhabitus herba. Pohon bougenvil ini tergolong kedalam tumbuhan yang periodisitasnya perenial atau tumbuhan yang hidupnya lebih dari satu tahun (ber tahun-tahun). Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas atau dapat dibedakan antara batang utama dengan cabang-cabangnya (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, permukaan pada batangnya licin dengan duri-duri.

Tumbuhan kaktus ini memiliki duri pada batangnya dimana duri tersebut merupakan modifikasi dari daun. Tata letak pada kaktus daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap. Pangkal daun yang rata. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata. Tumbuhan ini memiliki bunga dengan bagian yang tidak lengkap karena hanya memiliki salah satu dari putik atau beang sari.

Menurut (Kurniawan, 2019), akar pada tanaman kaktus merupakan akar tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Tumbuhan ini memiliki periodisitas perenial atau tumbuhan yang dapat hidup menahun. Pada batang tanaman

kaktus memiliki kandungan air yang banyak atau disebut Sukulen, maka dari itu tumbuhan kaktus ini dapat hidup di daerah yang sedikit air karena memiliki cadangan air.

Tumbuhan ini termasuk kedalam tumbuhan yang berrongga selain itu air yang disimpan di dalamnya memiliki bentuk lender dan juga tidak mudah menguap. Daun tanaman kaktus ini memiliki tangkai yang pendek dan juga memiliki ukuran yang besar. Sehingga daun pada tumbuhan katus ini bermodifikasi menjadi duri-duri pada permukaan batangnya. Bunga pada tanaman kaktus ini memiliki bentuk yang corong, dengan ukuran dan juga bentuk yang sangat beragam tergantung dengan varietasnya.

Kunci Determinasi :

Kaktus (*Opuntia vulgaris* Mill.) :

1b-2b-3b-4b-6a (golongan 3)- 34a- 35a 86. Cactaceae.

Jabaran kunci determiiasi kaktus:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan degan yang diterangkan di atas.....6
- 6a. Tidak berdaun atau tanpa daun yang jelas (golongan 3)34
- 34a. Cabang atau ruas batang tampak jelas pipih.....35
- 35a. Ruas dan batang tebal dan berdaging (*Succulent*), berbentuk bulatan pipih.....

86. Cactaceae.

4. Bayam (*Amaranthus spinosus*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Subkleas	: Caryophyllales
Ordo	: Caryophyllales
Famili	: Amaranthaceae
Genus	: Amaranthus
Spesies	: <i>Amaranthus spinosus</i>

(Sumber Van Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Amaranthus spinosus* atau yang sering dikenal dengan nama tumbuhan bayam. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan annual, annual merupakan tumbuhan yang dapat hidup dalam jangka waktu semusim, satu tahun atau bahkan kurang dari satu tahun. Akar dari bayam berupa tunggang, yaitu antara akar utama dan akar-akar cabang dapat dibedakan dengan jelas.

Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini memiliki percabangan monopodial, yang dimaksud dengan monopodial adalah antara akar utama dengan akar-akar cabang dapat dibedakan dengan jelas. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, dan permukaan pada batangnya licin. Tata letak pada daunnya berseling, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdapat helaian dan tangkai daun saja. Bentuk daunnya jorong dan mempunyai pangkal daun yang tumpul. Ujung daun pada tumbuhan ini terbelah tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya lici dan warnanya hijau.

Bagian bunga tidak lengkap, karena pada bunga bayam ini merupakan bunga yang tersusun dengan bulir-bulir. Bunga ini tidak memiliki mahkota seperti bunga pada umumnya. Sedangkan bunga yang

dapat dikatakan sebagai bunga lengkap adalah bunga yang mempunyai kelopak, mahkota, putik dan benang sari.

Menurut (Pratiwi, 2007) habitus bayam liar berupa herba karena batang pada tumbuhan bayam lunak tidak memiliki batang berkayu dan tumbuh dikebun terlantar. Percabangannya berupa monopodial percabangan dengan kuncup terminal selalu merupakan bagian vegetatif dan hanya mati bila terjadi kerusakan, adapun bunga-bunganya terdapat pada struktur aksiler yang khusus dengan bentuk atau segi penampang batang bulat. Batang utama tegak dengan beberapa cabang lateral membentuk semak dalam pertumbuhannya.

Daun bayam ini termasuk kedalam daun majemuk. Daun majemuk adalah terdiri dari dua atau lebih helai daun pada satu tangkai, mempunyai anak daun pada satu bidang, dengan letak daun yang berselang seling, bentuk daunnya bulat telur memanjang dengan pertulangan daun yang menyirip, tepi daun undulatus atau rata, ujung daun runcing atau obtusus dan pangkal daunnya acutus. Bunganya termasuk kedalam macam bunga majemuk dengan simetri bunganya simetri syncarp, dengan tipe plasenta centralis dan menghasilkan buah tunggal, karangan bunganya termasuk kedalam samosa karena dalam rangkaian panjang dan terkumpul pada ujung-ujung batang dan berwarna kuning-hijau.

Distribusi seks dari Bunganya adalah monoecious jadi kelamin jantan dan betina berada dalam 1 pohon dan penyerbukan terjadi dengan bantuan angin. Calixnya bersatu dengan stamen bagian dasar bersatu dan pistilumnya berada di dinding ovariumnya terpisah dengan tipe ovarium superum. Menurut (Tjitrosoepomo, 2018) alat kelamin bunga bayam liar adalah dioseus dan termasuk tanaman berumah satu (monocieous) yang artinya alat kelaminnya dalam satu tumbuhan.

Bayam yang dikonsumsi memiliki kandungan besi relatif lebih tinggi daripada sayuran daun lain (besi merupakan penyusun sitokrom, protein yang terlibat dalam fotosintesis) sehingga berguna bagi penderita anemia dan akar tunggang bayam juga dimanfaatkan sebagai obat.

Kunci Determinasi :

Bayam (*Amaranthus spinosus*) :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249b-250b-266b-267a-268a-269b-270b.....41. Amaranthaceae

Jabaran kunci determinasi dari bayam:

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut di atas.....4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6b. Dengan daun yang jelas.....7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9
- 9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat atau tidak membelit.....10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....11
- 11b. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan serong ke atas.....12
- 12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....13
- 13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....14
- 14b. Semua daun duduk berhadapan.....16
- 16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).....239
- 239b. Tumbuh tumbuhan tanpa getah.....243
- 243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain.....244

244b. Susunan tulang daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar.....	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun tak mempunyai serabut demikian. Bunga berbentuk lain.....	250
250b. Rumput-rumputan. Setidak-tidaknya cabang nya tidak	266
266b. Bangsa tak tersusun dalam bongkol dengan pembalut yang demikian.....	267
267a. Bunga berjejal dalam karangan bunga yang menyerupai bogkol, pendek, terletak ujung atau di ketiak daun, duduk atau bertangkai.....	268
268a. Karangan bunga jelas bertangkai.....	269
269b. Daun tidak berbentuk ginjal. Setidak-tidaknya ujung batangnya tegak.....	270
270b. Bunga berbilangan 5. Daun mahkota berlepasan.	

41. Amaranthaceae

5. Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Ordo	: Caryophyllales
Family	: Nyctaginaceae
Genus	: <i>Mirabilis</i>
Species	: <i>Mirabilis jalapa</i> L.

(Sumber Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Mirabilis jalapa* L. atau yang sering dikenal dengan nama bunga pukul empat. Tumbuhan ini diberi nama bunga pukul empat karena bunganya akan ber mekaran saat jam 4. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan yang berhabitus herba, periodisitasnya merupakan annual, annual merupakan tumbuhan yang dapat hidup dalam jangka waktu semusim, satu tahun atau bahkan kurang dari satu tahun. Akar dari bunga pukul empat berupa tunggang, yaitu antara akar utama dan akar-akar cabang dapat dibedakan dengan jelas.

Berdasarkan dari hasil penelitian sifat pada batang tumbuhan ini memiliki percabangan monopodial, yang dimaksud dengan monopodial adalah antara akar utama dengan akar-akar cabang dapat dibedakan dengan jelas. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, dan permukaan pada batangnya berbulu. Tata letak pada daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap karena hanya terdapat helaian dan tangkai daun saja.

Bentuk daunnya segitiga dan mempunyai pangkal daun yang rata. Ujung daun pada tumbuhan ini meruncing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang menyirip. Tekstur daunnya tipis seerti kertas dan warnanya hijau. Bagian bunga pukul empat ini lengkap dapat dikatakan sebagai bunga lengkap krena bunga ini mempunyai kelopak, mahkota, putik dan benang sari.

Menurut (Dalimarta, 2006) bunga pukul empat ini banyak dijadikan sebagai tanaman hias. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah maupun di daerah perbukitan, tanaman ini berasal dari amerika selatan dan termasuk kedalam suku kapah-kapahan. Tanaman ini merupakan herba menahun, tinggi tanaman 50-100 cm. Akar kuat, mengandung air, permukaan berwarna coklat gelap, bagian dalam berwarna putih. Batang tegak, bercabang banyak dan rapat. Batang atas berwarna hijau kemerahan. Daun tumbuh bertolak belakang, peduncle bagian bawah melewati setengah lembaran daun.

Lembaran daun bagian atas tidak bertangkai. Lembaran daun tebal seperti kulit berbentuk ovate-bulat telur atau ovate triangul. Panjang 3-10 cm dengan lebar 3-5 cm. ujung runcong. Pinggiran daun merata. Bunga banyak, setiap bunga memiliki satu epicalyx, daun kelopak tambahan berwarna hijau. Bunga biseksual (putik dan benangsari dalam satu bunga) dengan perianth-tenda bunga-sederhana. Warna bunga merah, merah muda, putih, dan kuning.

Buah kurung (achenium) yaitu buah berbiji satu, tidak pecah, dinding buah tipis, berdampingan dengan kulit biji, tetapi tidak berlekatan. Bentuk hampir sperikal membulat dengan panjang 5 mm. Berwarna hitam ketika masak. Dibungkus seludang yang keras. Biji bulat berkerut, ketika muda biji berwarna hijau muda, setelah tua menjadi hitam. Biji dipecah berisi tepung berwarna putih yang dibalut oleh selaput berwarna kekuningan

Kunci Determinasi :

Bunga pukul empat (*Mirabilis jalapa* L.) :

1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-109b-119b-120b-128b-129b-140b-142b-143b-147a-150a. Famili Nyctaginaceae 1b, 2a,.....Genus *Mirabilis* 1a,.....Spesies *Mirabilis jalapa* (bunga pukul empat)

Jabaran kunci determinasi yaitu:

1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....	2
2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun.....	3
3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput daun dan atau bunga berlainnan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b. Dengan daun yang jelas.....	7
7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b. Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b. Daun tidak tersusun rapat demikian roset.....	11
11b. Tidak demikian ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaaring daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong ke atas.....	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam satu karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b. Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain.....	14
14a. Daun tersebar kadang-kadang berhadapan.....	15
15a. Daun tunggal tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai berangap menyirip rangkap (golongan 8).....	109
109b. Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau.....	119
119b. Tanaman lain.....	120
120b. Tanaman tanpa getah.....	128
128b. Daun lain bukan rumput rumputan yang merayap dan mudah terbakar.....	129
129b. Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b. Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b. Sumsum tulang daun menjari atau menyirip.....	139

139b. Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140
140b. Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b. Cabang tidak demikian.....	143
143b. Sisik demikian tidak ada.....	146
146a. Tanaman (bukan buahnya) berduri tempel atau berduri (buah diabaikan).....	147
147b. Tanaman berkayu.....	150
150b. Tangkai daun tidak beruas dan melebar seperti itu. Helaian daun dengan atau tanpa kelenjar minyak.....	151
152a. Bunga tiap kali terkumpul tiga-tigatiap bunga tumbuh melekatdengan ibu tulang daun dan daun pelindung yang besardan berwarna.....	42 Nyctaginaceae
2a. Bunga berdiri sendiri didalam suatu pembalutsemacam kelopak panjang tenda bunga 4-6cm benang sari 5.....	2. Mirabilis

F. KESIMPULAN

1. Cemara laut merupakan tanaman jenis pohon berumah satu dengan percabangan halus dan pegagan berwarna coklat keabu-abuan muda. Bagian batangnya yang masih muda bertekstur halus dan sedangkan batang yang tua bertekstur kasar, tebal dan beralur. Aspek botani dari cemara laut yaitu dapat sebagai pohon hias yang di tanam di depan rumah maupun gedung-gedung.
2. Bogenvil merupakan tumbuhan yang tumbuhnya tegak lurus, seludang bunga (spatha) merupakan daun pelindung yang berukuran lebih besar daripada bunganya. Seludang bunga ini menyelubungi seluruh bunga beragam waktu mekar. Aspek bogenvil yaitu di manfaatkan sebagai tanaman hias yang banyak kita jumpai di depan pekarangan rumah maupun pinggir jalan raya.
3. Akar pada tanaman kaktus tunggang, bercabang, dan juga memiliki serabut, namun ada beberapa perakaran, dari tanaman ini memiliki sifat yang melekat dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Aspek botani tanaman kaktus yaitu sebagai tanaman hias yang unik dan dengan berbagai macam bentuknya.
4. Tanaman bayam memiliki akar perdu (terna), akar tanaman bayam ini akan menembus tanah hingga ketinggian 20-40 cm. Batang, tanaman bayam memiliki batang tumbuh dengan tebal, tebal dan banayak mengandung udara. Aspek botani tanaman bayam yaitu dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, serta bayam juga dapat meningkatkan daya ingat.
5. Bunga pukul empat merupakan tanaman berhabitus herba, periodisitasnya annual, akar dari bunga pukul empat berupa tunggang, batang tumbuhan ini memiliki percabangan monopodial. Arah tumbuh batangnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat, dan permukaan pada batangnya berbulu. Tata letak pada daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap Bentuk daunnya segitiga dan mempunyai pangkal daun yang rata.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Campbell, N.A., Reece, J.B., & Mitchell, L.G. (2003), *Biologi Jilid 2 Edisi Kelima*. Alih Bahasa: Wasmien. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dalimartha, S. 2005, *Tanaman Obat di Lingkungan Sekitar*, Jakarta: Puspa Swara
- Pratiwi, Agustina Ambar, 2019, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin.
- Pratiwi, 2007, *Protein Vitamin Dan Bahan Pangan*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Tjitrosoepomo, Gembong, 2018, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tjitrosoepomo, Gembong, 2007, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

H. LAMPIRAN

1. Perbedaan ciri ordo yang diamati, yaitu:

a. Ordo Caryophyllales, yaitu:

- 1) Berdaun tunggal, tanpa daun penumpu.
- 2) Memiliki ciri khusus benang sari dalam satu lingkaran.
- 3) Merupakan tumbuhan yang berkayu.

b. Ordo Casuarinales, yaitu:

- 1) Habitusnya perdu dan pohon.
- 2) Batang berkayu, cabang-cabang yang muda berwarna hijau.
- 3) Buahnya buah kurung yang bersayap dan diselubungi oleh dua daun pelindungnya yang menjadi berkayu.